

Factoring of the Smarandache Concatenated Cubic Sequence,
by Micha Fleuren

SmConCub(1): 1
PRIME!

SmConCub(2): 18
 $2 \cdot 3^2$

SmConCub(3): 1827
 $3^2 \cdot 7 \cdot 29$

SmConCub(4): 182764
 $2^2 \cdot 45691$

SmConCub(5): 182764125
 $3^2 \cdot 5^3 \cdot 162457$

SmConCub(6): 182764125216
 $2^5 \cdot 3^2 \cdot 647 \cdot 980831$

SmConCub(7): 182764125216343
 $11 \cdot 17 \cdot 977348263189$

SmConCub(8): 182764125216343512
 $2^3 \cdot 3^2 \cdot 2538390628004771$

SmConCub(9): 182764125216343512729
 $3^2 \cdot 31 \cdot 83 \cdot 761 \cdot 24733 \cdot 419321569$

SmConCub(10): 1827641252163435127291000
 $2^3 \cdot 5^3 \cdot 1827641252163435127291$

SmConCub(11): 18276412521634351272910001331
 $3^4 \cdot 72901 \cdot 89977 \cdot 198397 \cdot 173382730379$

SmConCub(12): 182764125216343512729100013311728
 $2^4 \cdot 3^3 \cdot 7 \cdot 1231 \cdot 243899651 \cdot 201298219452750887$

SmConCub(13): 1827641252163435127291000133117282197
 $2039 \cdot 9103 \cdot 8617391 \cdot 10805983 \cdot 1057423857749197$

SmConCub(14): 18276412521634351272910001331172821972744
 $2^3 \cdot 3^2 \cdot 253839062800477101012638907377400305177$

SmConCub(15): 182764125216343512729100013311728219727443375
 $3^2 \cdot 5^3 \cdot 28307 \cdot 5739110474169122289472176518936524369$

SmConCub(16): 1827641252163435127291000133117282197274433754096
 $2^4 \cdot 53 \cdot 2293 \cdot 183319 \cdot 1096673 \cdot 4675266959116446225381137191297$

SmConCub(17): 18276412521634351272910001331172821972744337540964913
 $3^2 \cdot 13 \cdot 43 \cdot 1053401 \cdot 5121816983 \cdot 299716246862303 \cdot 2246511090830369927$

SmConCub(18): 182764125216343512729100013311728219727443375409649135832
 $2^3 \cdot 3^2 \cdot 71 \cdot 491 \cdot 714571198002274102389323 \cdot 101899747426882091261376877$

SmConCub(19):
1827641252163435127291000133117282197274433754096491358326859

4709494693.388075870407066435416195538139293577344824020188463

SmConCub(20):
18276412521634351272910001331172821972744337540964913583268598000

$2^4 \cdot 3^4 \cdot 5^3 \cdot 17 \cdot 43 \cdot 107687 \cdot 689891 \cdot 20773745313485967335685205595965256739108$
43277

SmConCub(21):
182764125216343512729100013311728219727443375409649135832685980009261

3^3.589734149.11478123975281935657989236655284834350085191265574012993707
SmConCub(22):
1827641252163435127291000133117282197274433754096491358326859800092611064
8

2^3.163.743467840223.1885172836804284151548522710071755093153710171853692
1586819
SmConCub(23):
1827641252163435127291000133117282197274433754096491358326859800092611064
812167

3^2.19.79301.1049227258941896377606807.1284536983675778881528755234071806
46195320268311
SmConCub(24):
1827641252163435127291000133117282197274433754096491358326859800092611064
81216713824

2^5.3^2.11.71.1543.526600787664578085104177279443408265607026005820671964
298211720713143094481
SmConCub(25):
1827641252163435127291000133117282197274433754096491358326859800092611064
8121671382415625

5^5.1381.274333.14887217.16165546373.854759441799010359133229.75044934984
342164214793142682475909
SmConCub(26):
1827641252163435127291000133117282197274433754096491358326859800092611064
812167138241562517576

2^3.3^3.13933.166643.517994219399.6084817471163141.1156200146618269208700
379078753414457274907321435849391
SmConCub(27):
1827641252163435127291000133117282197274433754096491358326859800092611064
81216713824156251757619683

3^3.11.5897.2697613804307335750356616843.3155933891320054265777210671217.
12257325025168601606825277583982377
SmConCub(28):
1827641252163435127291000133117282197274433754096491358326859800092611064
8121671382415625175761968321952

2^5.59.319927.28816591711280249.553681312378568977373375651.1896424640996
417022966738038557361556568287775916323
SmConCub(29):
1827641252163435127291000133117282197274433754096491358326859800092611064
812167138241562517576196832195224389

3^3.67.45953.867037.8506168960349.22668445521199657.131505870519651929895
966161986790137203601497777659047940818537477
SmConCub(30):
1827641252163435127291000133117282197274433754096491358326859800092611064
81216713824156251757619683219522438927000

2^3.3^3.5^3.11.15467.84427823.746842071691.630977758931853977173793153791
645976672552192010827187639115389765881444536228131361

SmConCub(31):

1827641252163435127291000133117282197274433754096491358326859800092611064
8121671382415625175761968321952243892700029791

7.13^2.19.153247.2211739317961.533376746660377171282731613.72367009584274
1037051688315418291.6215155255921047102744522845619539003

SmConCub(32):

1827641252163435127291000133117282197274433754096491358326859800092611064
812167138241562517576196832195224389270002979132768

2^5.3^2.23^2.73.80141.514889.952649.24246729679.1530123290954833.31226165
29437243095629.36084475281669319630826497357908688983536023377191261

SmConCub(33):

1827641252163435127291000133117282197274433754096491358326859800092611064
81216713824156251757619683219522438927000297913276835937

3^2.25799.315294672791983.24964848629711482180283156566265185527281647427
02453310231537356163708989876605046420263144803625907784947729

SmConCub(34):

1827641252163435127291000133117282197274433754096491358326859800092611064
8121671382415625175761968321952243892700029791327683593739304

2^3.37.423457.2110189.204076485929.33859114995597891233996522579523684962
1637701484978166783780766791991592977841983271037842239670965514823197

SmConCub(35)*

1827641252163435127291000133117282197274433754096491358326859800092611064
812167138241562517576196832195224389270002979132768359373930442875

3^3.5^3.11.17.401.235699.1594398977.41978236622983643.

c99:

4577751962699222070877326856049711468121527635347392708441244451851198585
03621383935477871502380863

SmConCub(36)*

1827641252163435127291000133117282197274433754096491358326859800092611064
81216713824156251757619683219522438927000297913276835937393044287546656

2^5.3^3.7.7643.2580195697.

c127:

1532366550553718854794784112796895197084554513923303428800416143132533172
868462866413673387298704198844198350889385687981024407

SmConCub(37)*

1827641252163435127291000133117282197274433754096491358326859800092611064
8121671382415625175761968321952243892700029791327683593739304428754665650
653

67.6577.55849.590379948623627.

c124:

1257886068838028787289229559653443338725792098788918395937310808246424006
974422604255276279749862717434571814213758966303429

SmConCub(38)*

1827641252163435127291000133117282197274433754096491358326859800092611064
8121671382415625175761968321952243892700029791327683593739304428754665650
65354872

2^3.3^3.11.5870881.2434028760454261.356919488843036971.

c111:

1508152541661897893334934631432626729784151650113581740489528802505434126
70794007225766207230728593230991674577

SmConCub(39)*

1827641252163435127291000133117282197274433754096491358326859800092611064
8121671382415625175761968321952243892700029791327683593739304428754665650
6535487259319

$3^5 \cdot 7^2 \cdot 29 \cdot 19483 \cdot 12418812036249822227207$.

c127:

2187533517889321060912907005709434834599321113023126159598446555385897448
434720887416059831339299623890717007999434215659598133